

METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

TEACHING METHODOLOGY OF THE NATIVE LANGUAGE

José Benedito de Campos¹

José Antônio Tibúrcio ²

Rosa Maria de Campos Tibúrcio³

Priscila de Campos Tiburcio⁴

1- Licenciando em Letras pela Universidade Paulista-UNIP- Campus Avaré-SP.

2- Especialista em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUCCAMP. Mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba-UNIMEP. Docente do Centro Universitário de Itapira – UNIESI.

3-Licenciada em Psicologia pela Universidade São Francisco – USF – Campus Itatiba-SP.

4- Bacharel em Enfermagem pelo Centro de Ciência da vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pós-Graduada em Residência e Mestranda em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de São Paulo - USP.

Contatos: marleninhaoliva@bol.com.br ; rjatiburcio@gmail.com;
rosacamposbela@gmail.com; priscila.campostib13@gmail.com

Resumo

O presente trabalho tem por finalidade de compreender a língua materna e analisar as estratégias de produção de textos em Português em crianças e adolescentes cursando o ensino fundamental, bem como, estimular a reflexão crítica acerca dos métodos existentes de ensino de língua materna, promovendo a escolha consciente de um ou mais métodos por parte do docente, levando em consideração a realidade que vive em sala de aula. Pois entre tantos paradigmas que norteiam à língua materna sua construção e uso nos primeiros anos da infância. A oralidade e a escrita em sala de aula e os vocábulos diversificados dentro de uma mesma nação. O comprometimento em sermos mais participativos como docentes diante das lacunas politizadas pelo sistema educacional.

Descritores: Língua materna, reprodução textual, oralidade e escrita.

Abstract

The purpose of this paper is to understand the native language called as “mother language” and analyze the strategies of producing texts in Portuguese and which those texts reflect in children and teenager ages who are attending the elementary and high school. Also has the purpose of stimulate the critical reflection about the existing methods of teaching the native language in order to promote a conscious choice of one or more of those methods by the teacher choice whose will reflect in the classroom reality. Besides that, there are many paradigms that are used as guide by the native language that helps in the construction of speaking and writing in the beginning of childhood. In addition to that, it can help increasing a diverse vocabulary and different words within the same land. Therefore, the commitment to be more participative as teachers facing those politicized gaps from the educational system is teaching the native language using texts which provide awareness reflections in the students.

Keywords: native language, mother language, textual reproduction, speaking and writing.

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo uma análise crítica e semiótica da língua materna e seu uso em sala de aula, considerando como um gênero discursivo didático de diferentes formas de interação oral, cabendo uma

investigação de como essas particularidades e funções são complexas e delimita a ciência específica do objeto de estudos da linguagem e a constituição da disciplina escolar: Embora o estudo minimamente detalhado em seu contexto é possível lembrar que partindo de uma perspectiva transdisciplinar, isso inclui uma revisão das contribuições de estudos que tratam as diferentes formas de interação oral, sinalizando para uma hierarquia; Enfim, o presente modelo proposto deve contribuir teoricamente e metodologicamente para quem quer que se atente a investigar a interação didática em uma sala de aula; Vale lembrar que são instrumentos de análise para o estudo da aula em contextos culturais diversificados como é o caso de muitos países e também no Brasil, dada a diversificação cultural de nossa nação.

O ensino da escrita e da reprodução de textos tem sido motivo de preocupação e desafio para professores da língua portuguesa ou teóricos de modo geral. A produção de um texto passa antes pela compreensão e domínio daquilo que se pretende escrever. Apesar dos grandes esforços de professores e/ou escolas de levar os discentes a fazer uso da escrita de uma maneira espontânea e natural, ainda não teve êxito como se gostaria.

Este fracasso pode estar ligado a modelos antigos de ensino, onde o de língua materna tem-se desenvolvido quase somente por meio do ensino da gramática tradicional, herança trazida pelos Jesuítas. Outra trave na evolução ou desenvolvimento da língua portuguesa nas escolas se deve à leis ineficazes como, por exemplo, a Portaria 36 do Ministério da Educação e Cultura em 28 de janeiro de 1959 que adotou a nomenclatura gramatical recomendando seu uso no ensino programático como sendo de fundamental importância, não dando tanta ênfase às outras competências incluídas no currículo da língua portuguesa, Além disso, as escolas tiveram e ainda tem dificuldade em acompanhar os avanços da sociedade seja pela falta de recurso ou pelo próprio ensino dos professores. Diante das dificuldades em formar escritores, o presente trabalho visa encontrar estratégias que possibilitem e favoreçam os alunos a desenvolverem ou aperfeiçoarem habilidades a respeito da produção textual.

O grande desafio do professor em preparar seus alunos para produção textual parece simples porém ele terá que desenvolver no discente o conhecimento e despertar o interesse, ou seja, motivá-lo. Segundo o site pedagogia ao pé da letra 2010-2020, despertar o interesse do aluno para a produção textual é a chave do sucesso. A prática da produção textual é tão importante quanto a prática da leitura, uma complementa a outra. Essas atividades deveriam caminhar juntas todo o tempo.

Metodologia

Este estudo será realizado através de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) com intuito de reunir e sintetizar os resultados de pesquisas sobre as estratégias de produção de textos em Português em crianças cursando o ensino fundamental retratadas na literatura contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado

Para a elaboração da RIL, serão seguidas as seguintes etapas: 1ª) identificação do tema a ser estudado e formulação dos questionamentos a serem respondidos pela pesquisa; 2ª) Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura (seleção da amostra); 3ª) Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e, categorização dos estudos, organizando as informações de forma que se componha um banco de dados; 4ª) Avaliação dos estudos incluídos como forma de análise de dados; 5ª) Interpretação e discussão dos resultados encontrados e identificação e apresentação de lacunas; 6ª) Apresentação da síntese do conhecimento e sugestões para futuras pesquisas.

A identificação do tema e seleção da questão de pesquisa compõe a primeira etapa da RIL. A questão de pesquisa da revisão consiste em inquirir: Quais são as estratégias de produção de textos em Português em crianças cursando o ensino fundamental que orientam a seleção dos procedimentos metodológicos pelo professor em sala de aula? Pretende-se obter todo e qualquer tipo de estratégias metodológicas para o ensino de língua materna com intuito de melhorar o aprendizado dos alunos e melhorar o processo de ensino dos

professores. De forma a orientar a pesquisa e a seleção da literatura científica, aumentando a precisão dos resultados em relação à questão norteadora, foram definidos os seguintes critérios de inclusão e exclusão: Aos critérios de inclusão: artigos publicados em português disponíveis nas bases de dados selecionadas e completos na íntegra cuja temática respondesse a questão norteadora do estudo, alunos que estejam no ensino fundamental nos 5º e 6º ano com faixa etária entre 11 a 12 anos, livros, manuais governamentais, dissertações e teses cujos resultados e, ou, discussões que também versassem sobre a questão norteadora deste estudo. Aos critérios de exclusão: artigos, livros, dissertações, teses e manuais em que não se constatou relação com a temática por meio da leitura de título e resumo, produções repetidas indisponíveis na íntegra, trabalhos que não abordar sobre crianças cursando o ensino fundamental respeitando o limite de idade e série escolar. O recorte temporal para este trabalho corresponde o período entre 2010 a 2020.

A busca será realizada a partir de frases booleanas para cada base de dados online a ser incluída no estudo SciELO, B-on, Ebsco-host, British Education Index (BEI), Pro-quest e Portal periódicos da CAPES. Além de sites governamentais e Biblioteca de Monografias, Teses e Dissertações, Selecionando-se primeiramente os termos de busca (palavras-chave) CINAHL Headings e termos Medical Subject Headings (Mesh), com operadores booleanos “or” e “and”, a fim de conectar os termos de pesquisa.

Resultados e Discussões

As linguagens materna, oral e escrita.

A aquisição da língua materna ocorre em várias fases, sendo a primeira forma de socialização da criança. Esta aprendizagem ocorre no dia a dia através dos pais ou responsáveis pela criança. A conquista da linguagem ocorre explícita e implicitamente de forma natural e gradual. Desta forma a criança tem acesso, antes mesmo de aprender a falar à crenças, valores e regras, adquirindo os conhecimentos de sua cultura. Inicialmente a comunicação do bebê com os

adultos ocorre através de gestos, expressões faciais, etc, podemos dizer que esta é uma comunicação não verbal. Já o choro ou a produção de vocalizações, com entonações marcadas, direciona os cuidadores a uma compreensão das intenções da criança, configurando uma comunicação precoce entre ambos. À medida que a criança vai se desenvolvendo começa a produzir sons e entonações até que seu aparelho fonador lhe permita articular palavras e organizar frases.

Mas afinal o que é língua materna? A expressão língua materna provém do costume em que as mães eram as únicas a educar os seus filhos na primeira infância, fazendo com que a língua-mãe seja a primeira a ser assimilada pela criança, condicionando seu aparelho fonador ao sistema lingüístico.

Língua materna "...é a primeira apresentada ao falante, é a língua que a população de um país precisa saber e usar em todas as ações oficiais, ou seja, as suas relações com as instituições do Estado; é o idioma aprendido na escola e tido como uma das línguas oficiais do país" . (SILVA, 2014).

Conforme leciona Pessoa "ao se pensar em Língua Portuguesa do Brasil, logo se considera que este é um país monolíngüe" (PESSOA, 2015). Porém, segundo a mesma autora devido os povos indígenas, os descendentes de imigrantes, a língua brasileira de sinais, (libras), somosplurilíngues. Tanto é verdade que se consideramos a comunidade indígena é possível verificar que entre eles possuem uma grande variação lingüística.

Mas vale lembrar que possuímos apenas uma língua perante a Constituição Federal Brasileira, de acordo com artigo 13 da Constituição. Conforme lembra Pessoa: "a Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil" (PESSOA, 2015).

Na prática sabemos que são faladas diversos idiomas, em nosso país, devido as varias tribos indígenas, cada uma com sua própria língua;. Devemos

considerar ainda as influências idiomáticas na criação de expressões dos espanhóis, holandeses, japoneses, alemães, italianos, africanos, entre outras.

Em nossas escolas, quando se trata do Ensino de Língua Portuguesa, como Língua Materna, docentes e discentes interagem de igual para igual naquilo que se refere à linguagem em condições sociais concretas. As interações entre aluno e professor funcionam como um mercado lingüístico, construindo a partir daí a legitimação da língua oficial; Porém, cabe ao professor refletir sempre a cultura e a linguagem legítima reconhecendo seu valor social. É importante conhecer quem são os alunos que se encontram em sala de aula, compreender de onde vem, qual sua cultura, se são imigrantes ou migrantes de população indígena ou negras, quais seus saberes. Deve se certificar: São do campo? São da floresta? São da cidade? São do norte? Sul? Nordeste? Cada um possui seu próprio saber desenvolvido pela convivência, pois, consoante ensina Maia “os indivíduos estão em constante processo, no qual ocorre a recriação e a resignificação de informações, conceitos e significados” (MAIA, 2010)

Lembremo-nos que a diversidade da língua de nosso povo não é reconhecida oficialmente. Porém, o reconhecimento por parte dos professores coloca os alunos de diferentes classes sociais em condições de igualdade, favorece as trocas de experiências e evita a evasão ou o fracasso escolar. O importante é a comunicação; é o se fazer entender, ser compreendido ou compreender. Porque para o ser humano a linguagem é uma ferramenta que garante a interação com os demais. Ainda segundo Maia (2010) “a linguagem da existência ao pensamento, possibilita comunicar, expressar, dizer e falar e nossos desejos, pensamentos, sentimentos, entre outros, o que nos garante a sobrevivência”.

Para Ingedoree Koch “o homem representa para si o mundo através da linguagem e, assim sendo, a função da língua é representar (refletir) seu pensamento e seu conhecimento de mundo”. (INGEDORE ; KOCH ,2010).

Já no contexto atual no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa materna podemos dizer que em nossa sociedade diferentes tecnologias de redes sociais vem invadindo nosso meio e tornando evidente a presença de traços

lingüísticos que interfere no processo da aprendizagem de língua oral e escrita, ou seja, uma nova linguagem está se incorporando em nosso meio. Para alguns autores as tecnologias devem ser consideradas como uma estratégia para o desenvolvimento de competências do processo de escrita. (LIZ & QUAREZEMIN,2014)

Para esses autores os professores não devem ignorar tais ferramentas, pois se assim o fizerem estarão deixando de cumprir com a sua função enquanto construtores do conhecimento, deixando de acompanhar os avanços da sociedade e caminhando em desigualdade com seus alunos. Como bem afirma Ferreira “a sociedade está mudando nas suas formas de organizar-se, de produzir bens, comercializá-los de divertir-se, de ensinar e aprender.” (FERREIRA,2011p. 12).

Quanto ao ensinar e aprender, o uso de tecnologias educativas digitais intermedia relação docente – discente, criam novas condições de interação, pois a meu ver surgem trocas de experiências onde todos saem ganhando, ou seja, tanto o professor como o aluno aprendem e ensinam. Lecionam Liz & Quarezemin que “do convívio em ambientes digitais surgem interações positivas e de respeito entre aquele que ensina e aquele que aprende”. (LIZ & QUAREZEMIN,2014)

Portanto o ensino de língua materna aliada às tecnologias também vem sofrendo modificações, o que, aponta que o professor também deve se modernizar e integrar seus conhecimentos antigos com os novos e com isso dar início à uma nova era, sem perder de vista a importância das línguas oral e escrita.

Vale lembrar que a aquisição da língua oral não ocorre da mesma forma e nem ao mesmo tempo que a língua escrita. Portanto, a concepção de ensino está atrelada à concepção de linguagem, ou seja, elas andam de mãos dadas, dependendo uma da outra.

É uma atitude muito simplista reduzir as línguas humanas a um mero sistema de comunicação. Se assim o fosse, não haveria como distingui-las da linguagem de outros animais. O desenvolvimento da produção escrita pela criança, com a

devida instrução do professor em usar o computador trará benefícios para trabalhar diferentes habilidades de leitura e escrita.

Língua oral

Somos seres dotados de um órgão mental biológico, ou seja, podemos pensar, e este potencial nos instrumentaliza em vários aspectos, entre eles a capacidade de falar, de se comunicar, já que nos relacionamos após atos do pensamento. Para Koch “a linguagem é um processo extremamente social que, por meio da interação social, transforma-se em um processo profundamente pessoal” (KOCH, 2010).

Portanto quando chegamos à escola já trazemos uma bagagem de casa no quesito relacionado à linguagem falada, a criança já aprendeu a falar com seus cuidadores, que são os seus primeiros professores, (família), pais ou responsáveis. Maia afirma que o “uso da linguagem é um comportamento unicamente humano. É o que nos distingue dos demais seres vivos”.(MAIA, 2010).

Também para Elias “a linguagem é um ato social pelo qual os membros de uma comunidade se interagem entre si. Até porque somos seres sociais e a nossa primeira sociedade é a nossa família, a segunda sociedade é a escola e assim por diante.” (ELIAS, 2011).

Ser competente comunicativamente significa saber fazer uso da língua na sua modalidade oral e também na modalidade escrita, considerando que as situações de comunicação exigem um comportamento lingüístico diversificado. Leciona Elias que “oralidade e escrita são modalidades distintas, porém, não dicotômicas, há textos orais que muito se aproximam da produção escrita e vice-versa” (ELIAS, 2011).

Linguagem escrita

Esta habilidade levou o homem no decorrer da História a se desenvolver e conquistar autonomia social e empoderamento, o uso da leitura e da escrita é uma grande vitória para o ser humano. Observa-se na sua evolução a busca

incessante por produzir conhecimento (desde o gesto de friccionar a madeira ou a pedra para obter fogo), entre tantas outras como podemos ver atualmente a invenção da internet. Conforme assinala Nogueira “produzir conhecimento foi vital para a existência e sobrevivência do homem”(NOGUEIRA,2016).

Segundo Berenguel“a comunicação direta foi a forma mais eficaz e usual em um contexto onde emissor e receptor encontram-se presentes. Nossos antepassados transmitiam seus conhecimentos para seus descendentes oralmente,” (BERENGUEL, 2016). Um exemplo disso são as histórias da Bíblia Sagrada contadas de pai para filho, de geração em geração, antes de se transformar em um livro. Nesta época já existia a escrita, porém, nem todos sabiam escrever. Atualmente esta dinâmica mudou, hoje ler e escrever de forma competente tornou-se uma necessidade, uma condição se quisermos compreender e atuar no mundo de uma forma justa e igualitária.

As comunicações escrita e oral se diferenciam uma da outra quando se trata de se fazer entender.Colomer destaca que “com a oralidade é possível pedir esclarecimento ou suprimir uma informação, podendo-se inclusive, negociar a compreensão da mensagem. A língua escrita transforma o pensamento abstrato em pensamento concreto.” (COLOMER, 2002) .O domínio da escrita, portanto, potencializa o desenvolvimento cognitivo, permite o acesso à níveis superiores de abstração e generalização. A língua escrita é o meio mais eficiente para que um individuo chegue a dominar as máximas potencialidades de abstração da linguagem (COLOMER, apud CINTRA & PASSARELI, 2012).

Em nosso meio social, bem como, no mundo todo a instituição adequada e mais preparada para ensinar as diversas linguagens é a escola, pois consoante ainda Colomer “é o lugar onde oficialmente acontece a aquisição e a prática da escrita visando capacitação do estudante para os muitos usos de comunicação exigida socialmente” (COLOMER,2002).

Metodologia de ensino / breve esboço histórico

Podemos afirmar que a metodologia é o caminho, meio ou uma forma de chegar ao objetivo desejado, estudar a forma como o conhecimento é produzido.

Os métodos, portanto, se aplicam, conforme leciona Nogueira, “à todas as áreas de conhecimento para as quais as técnicas, a precisão, e o planejamento são fundamentadas” (NOGUEIRA,2016). É importante salientar que a metodologia tem a finalidade de direcionar os professores, já que indica novas formas de ensino e, às vezes, até mesmo novos recursos de aprendizagem. Norteia também a escola a colocar em prática sua missão, visão e valores implementados na aprendizagem dos alunos e assim tranquilizando os pais a respeito do que é transmitido aos seus filhos. A metodologia se propagou no ambiente da educação como uma ferramenta da qual os educadores se utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos .

Cada professor possui uma forma particularizada em sua própria forma de ensinar, utilizando-se de seus recursos internos (habilidades pessoais)e externos fazendo uso das ferramentas disponíveis, como a leitura, os recursos visuais:filmes, vídeos, vídeo aulas, tirinhas de gibis, historias só com imagens ou qualquer gravação) e sonoros. Existem diferentes modelos pedagógicos que podem ser aplicados, aqui no Brasil. Historicamente temos três métodos que foram marcos nesse processo, a saber: o modelo europeu de educação, o modelo influenciado pela Igreja Católica e o modelo preconizado pela Companhia de Jesus.

Metodologia de ensino tradicional

Neste modelo o professor tinha a função de transmitir o conhecimento, narrando os fatos aos alunos e eventuais ouvintes. O docente preparava o conteúdo previamente e o transmitia aos estudantes, que tinha a função de assimilar e memorizar o que era ensinado. O conhecimento do aluno era medido através de avaliações e trabalhos valendo nota, Neste modelo o professor representava o dono do conhecimento. A interação entre eles se reduzia uma parte que ensinava e a outra que aprendia. Este método segundo leciona Nogueira “tornava as matérias curriculares desinteressantes para os alunos, que passavam a considerar o ensino como algo enfadonho, uma obrigação que eles

buscavam cumprir sem muito significado efetivo em sua vida como cidadão” (NOGUEIRA, 2016). Com o passar dos anos a educação no Brasil teve mudanças, devido às transformações na economia, política, cultura e ciência. Ainda segundo Nogueira, “tais mudanças mexeram diretamente com a escola, e ao mesmo tempo exigiram sua maior participação”. (NOGUEIRA,2016). E nesse contexto faltou planejamento adequado às condições sócio- econômicas de cada região.

A partir das mudanças, estudiosos da área vem ao longo dos anos propondo renovações como: o ensino sócio integracionista, no qual, as atividades de sala de aula são realizadas em equipes, o que visa à aproximação entre os alunos, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades sócio-emocionais, direcionando os alunos a assumirem a responsabilidade para si das tarefas já que são incentivados, a inovarem, a liderarem projetos, criarem soluções e lidarem com outras pessoas. Eles são avaliados tanto por seus resultados conquistados quanto pelo esforço que empregaram nesse percurso. Este método acredita que o conhecimento do aluno vai ser construído pouco a pouco, e o professor deixa de ser o dono do saber para se tornar parceiro até o aprendizado. O objetivo final é formar alunos com melhores resultados, no que diz respeito à pro- atividade, pensamento crítico, colaboração com colegas, criatividade, perseverança.

Um outro método adotado foi o ensino construtivista, o aluno se torna o protagonista de seu aprendizado. O educador, nesse cenário, é o responsável por facilitar esse processo, oferecendo o necessário para que o discente aprenda. Acredita que o conhecimento se constrói por meio das interações entre o meio e o sujeito. Recomenda turmas menores na sala de aula. Pois assim, com salas de aulas mais reduzidas, para que os educadores possam acompanhar mais de perto os alunos. O professor passa a ser um mediador, criando situações para estimular essa construção do conhecimento, respeitando o tempo de cada estudante.

Entre esses métodos existem outros como o ensino Montessori em que o professor é um condutor do ensino ou mesmo o próprio protagonista do processo, nas escolas Montessorianas há o profissional observador. Esse educador, no caso, tem o objetivo de monitorar bem de perto o aprendizado de crianças e

jovens, verificando a evolução e descobrindo as razões que bloqueiam o seu aprendizado, de fato. A avaliação é feita, então, por meio dessa observação. Enfim existem varias metodologias de ensino cada uma com sua importância para as escolas.

Descrição das estratégias para a produção de textos na língua portuguesa

Neste tópico, é importante compreender antes de tudo os caminhos percorridos pelos alunos em sua trajetória escolar, ou seja; é necessário analisar com olhar clínico cada situação apresentada em um ambiente de aprendizagem, pois cada educando traz consigo diferentes vivências em comunidade ou no âmbito familiar, para que não prejudique o desenvolvimento e o talento de cada aluno.

Quando uma criança é bem sucedida em sua alfabetização inicial, seguirá o percurso escolar sem maiores dificuldades, porém, quando ocorre o contrário, ou seja, não obteve tanto êxito na alfabetização ou na aquisição de linguagem escrita, terá também problemas na produção escrita e literária automaticamente.

Esta defasagem segundo COSTA E SILVA

Reflete na capacidade do aluno de interpretar e produzir textos; e esse é um problema que afeta o aproveitamento em todas as disciplinas e exige por parte do professor de Língua Portuguesa, uma intervenção pedagógica voltada a intervir no processo ensino aprendizagem para diminuir as dificuldades apresentadas pelos alunos nesse campo. (COSTA E SILVA,2012,p..02).

Existem várias formas de reverter a situação caso haja interesse por parte de professores e dos responsáveis pelo aluno, até mesmo, em uma conversa formal com a família, não sendo vexatório para o aluno e também para os pais. Busca-se esclarecer, de forma coesa, que vale a pena ensinar o aluno a pensar, fazer perguntas e não dar respostas prontas. Como afirma Fonseca “ as respostas nos

permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido” (FONSECA, 2016). Por parte dos que ensinam, e se estiverem dispostos a desenvolver um trabalho pedagógico orientando o aluno a sair da inércia e com isso desenvolver sua autoestima e autonomia.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED-PR, edição 2013/2014 elaborou um projeto que considerou o nível dos estudantes, as habilidades de leitura, interpretação e produção textual. Aplicou-se um questionário aos alunos do 6º ano do ensino fundamental e aos professores da rede pública de ensino - tanto estadual quanto municipal , por entender que a raiz do problema observado decorria de deficiências no processo de ensino e aprendizagem ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. Conclui Costa e Silva que “a partir das coletas dos dados foi possível compreender onde estava o erro e assim pensar em uma maneira de resolver a defasagem”(COSTA E SILVA, 2013).

E no pensar em estratégias para uma melhor qualidade em uma produção textual podemos de forma concisa usar esses métodos com segurança de que os profissionais da educação possam ser beneficiados nas práticas escolares e a utilização do lúdico, o uso de jogos e brincadeiras em sala de aula ajudam na construção para formação de atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação, relação social e interação, auxiliando na construção do conhecimento. É através das brincadeiras que as crianças descobrem o mundo. Sabe-se que o primeiro brinquedo da criança é o seu próprio corpo. Através das brincadeiras a criança desenvolve a imaginação, a criatividade, a cognição a parte motora entre muitas outras coisas o brincar leva a criança as descobertas, das atividades e situações diferentes, enfim, o lúdico conduz o aluno a ter extremo interesse pelo novo, pelo palpável e por tudo o que é concreto. Assim o processo de aprendizagem na alfabetização e letramento torna-se prazeroso, fácil e dinâmico.

Podemos também trabalhar com os alunos o teatro, cinema, pesquisas, danças e músicas, de uma forma que garanta o despertar e o interesse de cada educando em atingir seus objetivos de aprender corretamente a pronuncia da

norma culta ou língua padrão despertando o interesse do aluno a ler e escrever prazerosamente.

Análise da situação atual das estratégias e caminhos a serem trilhados para a eficácia das estratégias

Este tópico tem por finalidade compreender e refletir como está o desenvolvimento dos alunos do Ensino Fundamental em relação à produção de textos e a partir do entendimento, desenvolvendo estratégias diferenciadas de ensino para que todos aprendam, sem exceções.

Esta necessidade se deu a partir da vivência durante os estágios práticos em sala de aula, bem como, a convivência no dia-a-dia com professores de Língua Portuguesa, preocupados ou acomodados com o desinteresse de alunos nessa faixa etária em produzir textos; e diante de uma triste realidade onde se faz necessária a evolução constante de todo um conjunto de discentes e professores vale ressaltar de que é de extrema urgência o uso adequado da tecnologia oferecida para aqueles que buscam uma melhor compreensão e dedicação no aprender.

Como ensina Elias “escrever é uma atividade que exige do escritor conhecimento da ortografia, gramática e do léxico de sua língua, adquirida ao longo da vida nas inúmeras práticas comunicativas” (ELIAS.,2011,p.37). Só que não ocorre dessa forma como gostaríamos que fosse, pois diante de tantas inovações tecnológicas acessíveis à todas as classes da sociedade infelizmente. Não está havendo um interesse corporativo sócio político na interação e nos investimentos que se fazem necessários para uma melhor qualidade do ensino fundamental. Os textos dos alunos aí são mal escritos e com pouco conteúdo. Como reverter tal situação?

Vejamos os entraves:

Em principio como aduz Oliveira “a escola, no cumprimento de sua função social precisa recriar suas práticas, mudar suas concepções, rever seu papel, reconhecer e valorizar suas diferenças...” (OLIVEIRA, 2014). A escola possui poderes que andam invisíveis em tempos atuais. Querendo,ela possui função

coercitiva sobre os alunos, tendo espaço conveniente para implantar uma política voltada na valorização do ato de ler e escrever fazendo uso adequado dos equipamentos tecnológicos ou não.

Porém as mudanças necessárias em direção ao sucesso do que se almeja, (reestruturar o ensino) já é uma primeira dificuldade, pois a equipe escolar necessita unir esforços, ter o mesmo propósito, isto requer dos profissionais empenho, interesse, alinhamento, preparo, recursos, investimento, infra-estrutura, liderança, envolvimento de família, comunidade, entre outras, o que nem sempre é fácil porque muitos profissionais e famílias apenas ocupam um espaço na sociedade.

Faz-se necessário realizar um trabalho de reparação e correção pedagógica, em direção ao resgate do aluno que está precisando de ajuda em direção à valorização do livro e da cultura.

Na maioria das vezes o grupo de profissionais também possui as mesmas características de seus alunos, pois passaram no decorrer de seu percurso escolar pelo mesmo sistema de ensino utilizado hoje, e somando isso à pessoas desmotivadas, acomodadas, desinteressadas, cansadas, mal remuneradas, com opiniões divergentes e / ou neutras, é, sem sombra de dúvidas, um trabalho bastante árduo. Porém, não é impossível quando se tomam decisões em conjunto com todas as lideranças que envolvem o entorno de uma escola; embora que sejam numerosas as dificuldades apresentadas neste contexto, fica evidente de que é preciso que todos saiam da sua zona de conforto e que haja um consenso em direção à problemática para não deixar por muito tempo alunos vulneráveis que já estão em séries avançadas e em situações que não progridem mais.

Por outro lado, temos o aluno com suas próprias características pessoais, com aprendizagens diferentes umas das outras, recusando-se a tomar posse espontaneamente no ato de ser um leitor; com dificuldade de entender a importância da cultura para seu futuro, enfim alunos, conforme descritos por Perrenoud apud Oliveira “ necessitando de estratégias particularizadas a fim de

que sua aprendizagem ocorra de forma satisfatória”(PERRENOUD apud OLIVEIRA, 2000, p.108).

E ainda dando sequência às dificuldades em formar alunos competentes em ler e escrever, nos esbarramos com um sistema político que ainda está engatinhando quanto ao empenho em implantar a cultura fundada no estímulo à leitura. Nossos governantes fazem poucos esforços e poucos investimentos na difusão do gosto pela leitura e literatura por intermédio de ações das escolas.

O que temos visto com maior vigor no que tange ao investimento na leitura e produção textual, são empresas particulares, com o intuito de vender livros ou de realizar um trabalho social, mas de olho na isenção de impostos e não interessadas em formação; tudo é válido, porém ainda temos muito a avançar nesta esfera.

Então antes de mais nada, faz-se necessário ter uma liderança com grande conhecimento do assunto, integrada e com boa disposição para enfrentar os desafios; fazer um trabalho de conscientização, mudando a mentalidade de ambos, principalmente do professor, levá-lo a perceber que a mudança trará ganhos a médio e longo prazos, sem deixar transparecer no cidadão de que ele é o criador e dominador do sistema de ensino, mas sim que todos os envolvidos sintam-se orgulhosos em demonstrar o melhor de si mesmo para toda uma sociedade deixando assim um legado para as gerações futuras, Veja-se Lucas 12- 39 “ A quem muito foi dado, muito será pedido” e com este pensamento compete a cada um melhorar a sua convivência dentro de uma sociedade.

Implantar tais mudanças tem-se que antes pensar em um projeto, com ponto de partida, com objetivos e metas a serem alcançados. Isto consiste em realizar um estudo para levantar as demandas da sociedade que envolvem o universo educacional, capacitando os profissionais da rede, professores, família, educandos e a todos os outros colaboradores ligados à educação, ajudando no entendimento das mudanças bruscas e sabendo contornar com certa habilidade os problemas a serem resolvidos.

E tudo isso se dará através de treinamentos para os profissionais da educação em relação à atividades extraclasse, ou seja, treiná-los a propor

atividades externas, palestras de motivação para pais, responsáveis, alunos e todo o corpo de colaboradores que estejam ligados a essa nova mudança para uma nova realidade do saber facilitando uma melhor compreensão de prender à atenção e instigar o pensamento dos estudantes levando-os a ter uma percepção de que todo o esforço dedicado será de grande aproveitamento em sua vivência acadêmica e como cidadão conscientizado.

Esse treinamento é de suma importância para atingirmos os objetivos propostos nessa nova modalidade como diria Clarice Lispector: “dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender”. E baseando nesse pensamento fica claro que para atingirmos novas idéias e ideais que sejamos capazes e corajosos para construirmos pontes e derrubar os muros da incompreensão, da intolerância, da insatisfação, do negativismo, do egoísmo, da falsa sensação de incapacidade, das sombras de dúvidas que divergem nossos pensamentos nos prendendo a um mundo sistematizado e politizado.

Presumivelmente entre a enfática obrigatoriedade e o prazer pela leitura em seu domínio culto da língua portuguesa em sala de aula, e no enfrentamento fatídico entre regras e normas impostas pela gramática aplicada de forma coesa e nas muitas cobranças impostas por instituições de ensino em nosso país, será preciso ações rápidas dentro de um médio e curto prazo no envolvimento coordenado por lideranças entre gestores, corpo docente, educando e comunidades de todos os níveis sociais e culturais como define o Artigo 205 da nossa Constituição Federal. Tal dispositivo legal prevê que a educação é “direito de todos e dever do Estado e da Família”. (BRASIL, Constituição Federal de 05 de outubro de 1988).

Dada a visibilidade atual da relação família – escola, bem como as políticas públicas que buscam incentivá-las, o artigo analisa a abordagem dessa relação na legislação brasileira. Baseia -se em pesquisa documental que focalizou a legislação educacional federal, no período 1988-2014.

A pesquisa objetivou: investigar de que modo a relação família - escola é contemplada nos documentos; busca também analisar os níveis de

regulamentação dessa relação, as dimensões políticas, sociais e ideológicas nela envolvidas expressamente pelos textos legais. Conclui-se que, incentivada pela legislação, a relação família-escola não é objeto de forte regulamentação estatal em nosso país.

A articulação entre as duas instâncias depende de iniciativas específicas, frequentemente descontínuas. A participação das famílias na gestão democrática do ensino, princípio constitucional, ainda enfrenta desafios, em cujo emaranhado, para uma melhor qualidade da prática da língua padrão em nosso país, existem pré-requisitos a serem trabalhados de uma forma mais efetiva e dedicação por parte dos professores, uma vez que a pedagogia desde do jardim I até ao quinto ano do ensino fundamental tem se desempenhado e trabalhado de uma forma aplausível com os alunos atentos à aprendizagem flexível nos conteúdos propostos pelas diretrizes da educação.

Em minha observação durante o estágio foi perceptível o despreparo dos professores que assumem os pré-adolescentes do sexto ano fundamental II e os jovens do ensino médio e (EJA) usando de autoritarismo com o olhar de desprezo, marginalização e em muitos casos até mesmo pela discriminação sócio- econômica.

Isso vem saturando o ensino e abortando sonhos dos educandos que já trazem em sua bagagem aquilo que almejam como carreira, como cidadão pós escola. Nesse tema abordado será primordial um novo conceito a ser tratada dentro das políticas públicas, família-escola, com programas voltados à sociedade em conjunto com todas as classes sociais, amparando os jovens e acolhendo-os com carinho, amor e respeito, dando-lhes vozes no que se refere às dificuldades por eles encontradas nesse percurso sombrio e manipulador de pensamentos e ideais.

É de suma importância que se busquem novos horizontes na aprendizagem, abrindo fronteiras do saber, através de palestras sócio- educativas entre comunidade e escola, reconstruindo os elos rompidos pela ignorância, pelo status e grandeza ao exibir um diploma na parede, ou pelo cabide de emprego através de concursos públicos e carreiras estáveis.

Existem Inúmeros desafios a serem superados e mesmo com baixo investimento será possível alcançarmos as metas propostas no ensino do nosso país; como a implantação do esporte em suas diversas modalidades, música, danças e teatro e o uso adequado de bibliotecas tanto físicas como virtuais e o uso tecnológico adequado como ferramenta facilitadora em pesquisas em salas de aula, sem burocracia.

Tudo isto fará com que os discentes tomem gosto pela leitura, tornando o ensino da língua padrão como um objeto de prazer, rompendo com a negatividade e os velhos costumes de que é impossível melhorarmos a qualidade do ensino em nosso país.

Para tanto se faz necessário que haja um consenso entre todos os envolvidos e secretarias, realizando um trabalho em conjunto com a rede, envolvendo equipe multidisciplinar para que cada um com seu olhar técnico avalie com mais precisão aqueles alunos que sofrem com os bloqueios, distúrbio de aprendizagem e ou as deficiências intelectuais e cognitivas; que muitos prejuízos traz no bom desempenho escolar e que leva o aluno ao fracasso, bem como, fracassando também o sistema de ensino. Esta mais que na hora enquanto educadores sinalizar as problemáticas tanto para os gestores como também para as famílias, assim colaborar para a formação de crianças, adolescentes e jovens; deixar de lado a omissão e presunção e não medir esforços no papel que representamos ou que nos foi atribuído.

Será importante deixarmos o nosso legado e que sejamos senhores (as) responsáveis em nossas atribuições e no papel assumido como cidadãos de bem, dentro de uma nação, com uma nova visão e na reconstrução de um mesmo pensamento de que “nossas crianças serão o futuro do nosso país”.

Conclusão

“Mas na verdade é que não só nos países autocráticos como naqueles supostamente livres- como Inglaterra, America, França e outros, as leis não foram feitas para atender à vontade da maioria, mas sim à vontade daqueles que detêm o poder”.

Léon Tolstoi.

Neste universo desafiador de conhecimentos e de transferência de saberes são incontáveis o número de especialistas que se dedicaram e ainda o fazem no que se refere à língua materna, oralidade e a escrita da Língua Portuguesa; pois são sólidas e quase intransponíveis as barreiras para se chegar à uma conclusão fundamental e a um modelo a ser seguido no futuro.

É notório que ao longo da História vêm ocorrendo desafios assustadores e burocráticos tanto para as instituições educacionais como para uma sociedade já desgastada por planejamentos que apenas serviram como obstáculos entre governantes, gestores e professores, alterando o comportamento educacional; e com tais transformações foi deixado de lado o prazer pelo saber e o uso correto da gramática e a norma culta da língua portuguesa.

Isso dificultou a prática de ensino no âmbito escolar. Para quem ensina, há uma contradição lógica entre o que se aprendeu e a forma de interagir com os educandos, pois é deixado de se aplicar o que nos diferencia dos demais seres, que é a racionalidade, expressa pela comunicação, pelo “**diálogo**”(grifo do autor). É lamentável que o ensino tenha sido politizado e que toda uma sociedade venha sofrendo com esse elo que se rompeu por falta de treinamentos, palestras instrutivas, tornando-se como um barco à deriva em alto mar, onde a neblina da incapacidade, da incompreensão, da intolerância e a falta do envolvimento em conjunto tenha ofuscado nossos olhos para o pedido de socorro que o ensino almeja.

É preciso uma pausa e uma reflexão no mais profundo silêncio, para buscarmos reparar as lacunas entre o aprender e o transferir conhecimentos, desvinculando-se de uma triste realidade de obrigatoriedade, no monólogo impositivo do professor para a transmissão do conhecimento. É necessário, dar-se ênfase ao prazer de se falar e escrever corretamente a norma culta oficial em nosso país, com a participação do discente de forma interativa, tornando a aprendizagem um processo lúdico e não coercitivo.

Investir em mais programas sociais voltado à família ou ao responsável do educando seria também uma boa saída no que diz respeito, na melhoria do aprendizado em sala de aula, já que tais programas existentes ainda não surtiram

o efeito esperado proposto em teoria. Podemos citar que a sociedade um tanto desinformada, terceirizou seus filhos para um sistema falido no quesito de ensinar, onde a educação se ensina em casa e a escola transfere conhecimentos.

As falhas existentes hoje principalmente na produção textual está ligada a todos os envolvidos na educação e suas famílias que não fazem o papel de acompanharem, fiscalizarem ou se envolverem no desenvolvimento educacional dos filhos (aquilo que chamamos de abandono intelectual, ou seja, pais negligentes que não cumprem com seu papel , ferindo a Constituição Federal e normas penais com suas desídias).

Outro problema evidente nos tempos que correm, por parte de alguns profissionais, está relacionado às novas tecnologias, em que se tem uma visão errônea sobre o uso da ferramenta, não se busca ampliar os conhecimentos para se beneficiar deles; Este desinteresse e desinformação tem gerado conflito em sala de aula entre professor e aluno , gerando desconforto e prejuízos para ambos.

A falta de investimento do país em melhorias trava as metas para atingir os objetivos propostos na Lei de Diretrizes Educacionais e esta falha contribui para a formação de cidadãos alienados com pouca ou nenhuma perspectiva em relação à sua formação acadêmica. E falando em investimento, para equacionar a questão, não significa termos de aglomerar o maior número de contingentes dentro de um ambiente escolar como se observa atualmente (salas de aulas superlotadas) mas sim, criando-se novos espaços físicos e dando suporte para os docentes e discentes para que se tenha um ambiente agradável e prazeroso para alcançar os objetivos dentro da norma culta da oralidade e escrita

E diante dessa realidade nua e crua, a má qualidade do ensino da língua, também esta atrelada à conduta de alguns professores que perderam a sua postura e sua conduta pelo prazer de ensinar, insistem ainda em usar o “chicote” ouo “grito”, ou melhor, usa a pedagogia do medo e autoritarismo.É importante salientarmos ser de extrema urgência repararmos nossos erros, uma vez que o pedido de socorro se ecoa, na medida que o tempo passa e não podemos tapar

nossos ouvidos e olhos para a busca de soluções que sanem os problemas que assolam a sociedade.

É de extrema importância dizer que perante os países de primeiro mundo no que se refere à educação podemos dizer que o Brasil ainda está engatinhando. Desse fato sou testemunha, pois como pai e com filhos matriculados na educação pública do ensino fundamental, tenho vivenciado isso. Essa situação de coisas corrompe toda a nossa cultura permeada por um sistema social e educacional injusto e informado por ditos populares como o “quanto pior melhor”.

É notório como o nosso sistema de ensino é frágil, visto que nunca estivemos preparados para uma emergência. Veja-se, por exemplo, o caso da pandemia de coronavírus ou covid-19. Não há investimento com recursos tecnológicos na maior parte que integra a sociedade e isso causou um efeito cascata aos gestores públicos responsáveis por administrar a situação., resultando em tomada de atitudes anti-científicas e sem qualquer bom-senso.

Encerro esta pesquisa deixando aqui um recado: enquanto não se implantar a norma constitucional, Artigo 205 da CRFB/88, que reza que a educação é “direito de todos e dever do Estado e da Família” (BRASIL, Constituição Federal de 05 de outubro de 1988).

Para tanto, faz-se imprescindível preparar e recompensar adequadamente, fiscalizando e monitorando os envolvidos, (gestores, professores, família e sociedade. Sem isso não alcançaremos êxito no processo de ensino. A sociedade constitui-se de todos nós. Se quisermos transformar este país em primeiro mundo temos que melhorar a qualquer custo a educação. Diante disso e das considerações já expostas, podemos rever nossos conceitos de ensinar e aprender.

Referências

ALVES, R. **A alegria de ensinar**. 14 ed. Campinas: Papiros, 2011.

ALMEIDA, PN. **Dinâmica lúdica- jogos pedagógicos**. 1ª. ed. São Paulo: Loyola. 1978.

Artigo 205 da Constituição Federal de 1988:

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp

BORGES, LC; Salomão, NMR. Aquisição da linguagem: considerações da perspectiva da interação social. **Psicologia, reflexão e crítica**. 2003,16(2): 327-336. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722003000200013>. Disponível em :<>.

CINTRA, AM; Passarelli, LC. **A pesquisa e o ensino da língua portuguesa, sobre diferentes olhares**. 1 ed. São Paulo: Blucker, 2012.

COSTA, VRE; SILVA, LP. **Estratégias de ensino-aprendizagem de leitura e escrita no ensino fundamental ii**. in: **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor pde**. **Cadernos PDE**, versão on-line, Paraná, 2013. Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes>>

ELIAS, VM. **Ensino de língua Portuguesa: oralidade, escrita e letras**. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2011.

FONSECA, AS. **O ensino de Língua Portuguesa suas metodologias: uso do blog em sala de aula**. In: **III Seminário de Língua Portuguesa e Ensino**. I colóquio de linguística, discurso e identidade. 09 p. Bahia, 2016. Disponível em: <http://www.u_esc.br/eventos/selipeanais/anais/abigailfonseca.pdf>.

GIRAFÁ, LMM, et al. **(Re) Invenção pedagógica? reflexões acerca do uso de tecnologias digitais na educação**. 1ª. ed. Porto Alegre: EdIPUCRS, 2012.

LAGE, GMM; Alencar, EMLS. **Percepção de professores de língua portuguesa sobre criatividade em produções textuais discentes**. **estud. psicol**. Campinas, 2015, 32(4):743-753. DOI:<http://dx.doi.org/10.1590/0103->

LIZ, LL, QUAREZEMIN, S, **Formação de professores dos anos iniciais da educação básica na modalidade EaD: ensino de língua materna e a influência das tecnologias da Informação e comunicação**, 2014.

KOCH, IGV. **A interação pela linguagem**. 11^o ed. São Paulo: Contexto, 2010.

LIMA, RP. **O ensino de língua portuguesa: aspectos metodológicos e linguísticos**. Rev. Educ. Curitiba, 1985, 4(1): 04-19. Disponível em <<https://www.scielo.br/pdf/er/n4/n4a02.pdf>>.

MAIA, CM. **Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem**. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2017.

MARTINS, NA; Pacífico, SMR. **Criatividade, autoria e argumentação na Escola: subjetividade em discurso**. Educ. Real. Porto Alegre, 2020, 45(1): 01-25. DOI <https://doi.org/10.1590/2175-23691070>. Disponível em: <<https://www.scielo.br/scielo.php>

MOREIRA, AFB. **Pesquisador em currículo**. 1^o Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

PESSOA, MS. **Marcas sócio-linguístico-culturais em aulas de língua portuguesa materna e/ou não materna no portal da Amazônia**. In: XVII Seminário Internacional Educação no Mercosul. 21p. Rondônia, 2015. Disponível em: <[w.w.unicruz.edu.br/mercosul](http://www.w.unicruz.edu.br/mercosul)>.

OLIVEIRA, JB. Entrevista concedida a revista veja – A escola perdeu sua função social, 10/11/2014.

PILERTE, N; ROSSATO, MS; ROSSATO, G. **Psicologia do desenvolvimento**. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2014.

ROCHA, MIA; Salomão, MH. **Escola de direito: reinventando a escola multisseriada**. 1^o Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

RODRIGUES, RSV. **Saussure e a definição da língua como objeto de estudos**. ReVEL.Goiás, 2008,n.2. ISSN 1678-8931. Disponível em: <<http://www.revel.inf.br/files/artigos/revelesp2saussureeadefinicaodelingua.pdf>>.

SILVA, A L M. **Letras integradas**- são Paulo: editora Sol, 2014.

ZIBERMAN, R. **Leitura e o ensino da literatura**. Curitiba: Inter Saberes,2012.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.
